

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ВІЙНИ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ТЕОРІЙ ДО ВОЄННОЇ СТРАТЕГІЇ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Tarasenko V.C.

*аспірант Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0009-0006-5040-4427>*

RETHINKING WARS: FROM TRADITIONAL THEORIES TO THE MILITARY STRATEGY OF THE NEW EPOCHAL GENERATION

Tarasenko V.

*Postgraduate Student of the Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service,
Kyiv National University Taras Shevchenko (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0006-5040-4427>*

Анотація

Метою статті є аналіз впливу традиційних теорій ведення війни на сучасні воєнні стратегії, з акцентом на розвиток і вплив безпілотних технологій в контексті російсько-української війни. Методологія дослідження передбачає всебічний огляд різнопланових джерел, включаючи історичні тексти, сучасний аналіз і тематичні дослідження. Серед ключових текстів – "Мистецтво війни" Сунь-Цзи, роботи Елвіна Тоффлера про війну майбутнього, а також нещодавні наукові статті про війну в Україні та війну з використанням роботизованих систем і безпілотних літальних апаратів. Для оцінки еволюції воєнних стратегій та їх практичних наслідків буде застосовано підхід порівняльного аналізу. Крім того, аналізуватимемо дані з нещодавніх збройних конфліктів і технологічні досягнення у військовій техніці, щоб забезпечити емпіричну підтримку теоретичних дискусій.

У науковій статті розкрито питання трансформації війни: від традиційних теорій до сучасних розумних рішень. Це дослідження показує, що традиційні теорії ведення війни продовжують впливати на сучасні воєнні стратегії, хоча й адаптовані до технологічного прогресу. Принципи стратегії та обману Сунь-Цзи залишаються актуальними, тоді як акцент Тоффлера на технологіях та інформації набуває все більшого значення. Війна росії проти України ілюструє критичну роль роботизованих і безпілотних систем, наголошуючи на переході до більш технологічно керованої війни. Це підкреслює необхідність швидкого технологічного розвитку і адаптації воєнних стратегій для ефективної відповіді на сучасні виклики. Майбутні дослідження мають бути зосереджені на подальшому розвитку військових технологій і його стратегічних наслідках. Це включає вивчення досягнень у сфері штучного інтелекту, кібервійни та інтеграції безпілотних систем у звичайні воєнні операції. Розуміння цих тенденцій матиме вирішальне значення для розроблення ефективних стратегій у майбутніх конфліктах.

Abstract.

This research aims to analyze the influence of traditional and modern theories of warfare on current military strategies, with a focus on the development and impact of drone technology in the context of the Ukraine conflict. The methodology involves a comprehensive review of primary and secondary sources, including historical texts, contemporary analyses, and case studies. Key texts include Sun Tzu's "The Art of War," Alvin Toffler's works on future warfare, and recent scholarly articles on the Ukraine conflict and drone warfare. A comparative analysis approach will be employed to assess the evolution of military strategies and their practical implications. Additionally, data from recent conflicts and technological advancements in military hardware will be analyzed to provide empirical support for theoretical discussions.

The study reveals that traditional theories of warfare continue to influence modern military strategies, albeit adapted to incorporate technological advancements. Sun Tzu's principles of strategy and deception remain relevant, while Toffler's emphasis on technology and information has become increasingly significant. The Ukraine conflict illustrates the critical role of drones and unmanned systems, highlighting a shift towards more technologically driven warfare. This underscores the necessity for rapid technological advancement and adaptation in military strategies to address contemporary challenges effectively. Future research should focus on the continued evolution of military technology and its strategic implications. This includes exploring advancements in artificial intelligence, cyber warfare, and the integration of unmanned systems in conventional military operations. Understanding these trends will be crucial for developing effective strategies in future conflicts.

Ключові слова: війна, воєнна стратегія, Сунь-Цзи, Елвін Тоффлер, російсько-українська війна, безпілотні літальні апарати (БПЛА), роботизовані системи, технології, дрони.

Keywords: War, military strategy, Sun Tzu, Alvin Toffler, Russian-Ukrainian War, unmanned aerial vehicles, robotic systems, technology, drones.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Війна зазнала глибоких змін від свого зародження до сучасних стратегій нового епохального покоління. Традиційні теорії ведення війни, такі як сформульовані Сунь-Цзи, наголошують на позачасових принципах стратегії, лідерства та психологічної війни. Ці принципи були основоположними і впливали на воєнну думку протягом століть. Однак з появою сучасних технологій і зміною геополітичних ландшафтів з'явилися нові теорії і стратегії. Концепції Елвіна Тоффлера, зокрема його теорія "Третью хвилі", припускають, що майбутнє війни нерозривно пов'язане з технологічними інноваціями та інформаційним домінуванням.

У контексті XXI ст. швидкий розвиток і розгортання роботизованих систем і безпілотних літальних апаратів (БПЛА) революціонізували воєнну стратегію. Ця трансформація особливо помітна в умовах російсько-української війни, де підхід ведення воєнних дій з використанням безпілотників та роботизованих систем відіграє вирішальну роль. Ця обставина і визначає зв'язок загальної проблеми інтеграції традиційних стратегічних принципів з сучасними технологічними можливостями для формування ефективних воєнних стратегій з найважливішими науково-практичними завданнями розуміння цієї інтеграції, яка має вирішальне значення для вирішення сучасних конфліктів і підготовки до майбутніх.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Дж. Аквайла та Д. Ронфельдт у своїй фундаментальній праці "Мережі та мережеві війни: майбутнє тероризму, злочинності та мілітаризму" дослідили глибокі перетворення в характері конфліктів та загроз у XXI ст. Автори стверджують, що традиційні уявлення про держави як основних акторів міжнародних відносин більше не відповідають реаліям. Сучасні загрози, такі як тероризм, організована злочинність та мілітаризм, все частіше набувають мережевої форми [1].

Дослідження Л. Келло "Віртуальна зброя та міжнародний порядок" покликане заповнити теоретичну прогалину в розумінні впливу кібертехнологій на міжнародні відносини. Автор роботи стверджує, що кіберпростір став новою ареною міжнародних змагань, де держави та недержавні актори використовують кіберзброю для досягнення своїх цілей [6].

У дослідженні "Від кавалерії до комп'ютерів: шаблон військових революцій" Ендрю К. Крепінєвич аналізує історичні зразки радикальних змін у військовій справі, так званих "військових революцій" та стверджує, що протягом історії відбувалися періодичні радикальні зміни у способах ведення війни, які він називає "військовими революціями". Центральною тезою цієї статті є те, що технологічні інновації є основним рушієм військових революцій [8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Поцінуючи науковий доробок зарубіжних дослідників, які досліджували питання військових революцій та їхній вплив на розвиток воєнного мистецтва в контексті використання безпілотників і роботизованих систем під час ведення

воєнних дій, маємо констатувати відсутність згаданих наукових розробок у вітчизняному безпекознавстві.

Метою статті є аналіз впливу традиційних теорій ведення війни на сучасні воєнні стратегії, з акцентом на розвиток і вплив безпілотних технологій у контексті російсько-української війни.

Для вирішення завдань цієї статті нами використувалися:

порівняльно-історичний метод для вивчення впливу традиційних теорій ведення війни на сучасні воєнні стратегії;

метод теоретичного узагальнення для встановлення причинно-наслідкових зв'язків між військово-технічною та воєнно-стратегічною сторонами війни і формулювання висновків.

Вклад основного матеріалу дослідження. "Мистецтво війни" Сунь-Цзи вже понад два тисячоліття залишається наріжним каменем воєнної стратегії, надаючи важливі уроки не лише у військовій сфері, а й у бізнесі, політиці та навіть особистому житті. Його акцент на стратегічній гнучкості, важливості обману і розумінні психологічних аспектів війни застосовується в різних історичних і сучасних контекстах, роблячи його праці безцінними для різноманітних дисциплін.

Твердження Сунь Цзи, що "всяка війна заснована на обмані", підкреслює важливість введення ворога в оману для отримання тактичної переваги [11]. Цей принцип демонструє, як правильно використані хитрощі та дезінформація можуть змінити хід битви. Його ідеї про обман та стратегії маніпуляції очевидні у багатьох успішних воєнних кампаніях, де несподіванка та обман були ключовими чинниками досягнення перемоги. Так, наприклад, Троянська війна або маневри Наполеона демонструють, як правильно використаний обман може призвести до значних перемог.

Сунь Цзи наголошував на важливості адаптивності та гнучкості в стратегії. Він радив полководцям бути подібними до води, пристосовуючи свою тактику до мінливих обставин на полі бою. Вода, за його словами, набуває форму будь-якої посудини, в яку її наллють, і так само воєнна стратегія повинна змінюватися відповідно до ситуації. Цей принцип особливо актуальний у сучасній війні, де динамічний характер конфліктів вимагає постійної адаптації та інновацій. Сучасні воєнні операції часто стикаються з непередбачуваними викликами, які вимагають швидкої реакції та гнучкості у плануванні та виконанні.

Є сенс зауважити, що теорії Елвіна Тоффлера, зокрема його відома робота "Третя хвиля", подають футуристичний погляд на війну, акцентуючи увагу на ролі технологій та інформації у воєнних конфліктах. Тоффлер стверджував, що війна пройшла три хвилі розвитку, кожна з яких характеризується певними соціально-економічними змінами: аграрна, індустріальна та постіндустріальна. Перша хвиля характеризувалася війнами між сільськогосподарськими суспільствами, де основною метою було володіння землями та природними ресурсами. Друга

хвиля, індустріальна, пов'язана з розвитком промисловості та механізованих засобів ведення війни, де на перший план вийшли заводи, виробничі потужності та індустріальні ресурси.

Третя хвиля, яку Тоффлер детально описав, є постіндустріальною і характеризується інформаційною економікою та економікою, заснованою на знаннях. Ця нова ера докорінно змінила природу конфліктів, де основну роль відіграють не тільки фізичні ресурси, а й інформаційні та технологічні можливості. Тоффлер наголошував, що в умовах третьої хвилі інформація стає ключовим ресурсом, а здатність до її швидкого отримання, оброблення та використання стає вирішальним чинником у воєнних операціях [3].

Концепція "війни знань", запропонована Тоффлером, передбачає, що інформація та технології тепер є вирішальними детермінантами воєнної могутності. Це означає, що країни, які володіють передовими інформаційними технологіями, мають значну перевагу на полі бою. Така перспектива знайшла відлуння у сучасних воєнних доктринах, які наголошують на важливості мережецентричної війни, де інтеграція інформаційних систем забезпечує ефективне управління військовими силами та ресурсами. Крім того, в сучасних умовах особливу увагу приділяють використанню передових технологій, зокрема кібернетичні можливості, роботизовані системи та БПЛА, що дає змогу значно підвищити ефективність воєнних операцій і мінімізувати людські втрати [4].

Отже, теорії Елвіна Тоффлера значно вплинули на розуміння сучасної війни, акцентуючи увагу на тому, що в новій епосі технологічні й інформаційні можливості стають основними інструментами досягнення військової переваги.

Війна, яку розв'язало керівництво кремля проти України, є актуальним прикладом для аналізу впливу традиційних теорій на сучасні воєнні стратегії. З моменту анексії Криму в 2014 році, подальшого конфлікту на сході України та особливо з початком повномасштабної війни, українські війська застосовують низку передових технологій, зокрема БПЛА, щоб отримати тактичну перевагу.

Безпілотна авіація широко використовуються для розвідки, надання розвідувальної інформації в режимі реального часу і підвищення обізнаності про ситуацію. Ця можливість дала змогу українським військам відстежувати пересування і позиції противника, що сприяє більш ефективному наведенню на ціль і знижує ризик несподіваних атак. Крім розвідки, дрони використовують для прямих атак, в тому числі для високоточних ударів по важливих цілях [2].

Використання безпілотної авіації актуалізувало важливість радіоелектронної боротьби і технологій протидії безпілотникам. Обидві сторони застосовують електронні контрзаходи для виведення з ладу і нейтралізації ворожих безпілотників [5].

Розробка роботизованих систем і БПЛА є значним досягненням у військовій техніці. Ці системи та апарати мають низку переваг, серед яких зменшення ризику для солдатів, більша оперативна

гнучкість і підвищена точність. Інтеграція штучного інтелекту і машинного навчання ще більше розширює можливості цих систем, уможливаючи автономні операції і більш ефективне прийняття рішень.

Крім БПЛА, сучасні воєнні стратегії трансформували досягнення у галузі кібервійни, супутникового зв'язку і високоточних боєприпасів. Зокрема кібервійна стала критично важливим компонентом сучасних конфліктів, коли державні і недержавні суб'єкти застосовують кібератаки для підризу критичної інфраструктури, викрадення конфіденційної інформації і впливу на громадську думку [6].

Інтеграція традиційних стратегічних принципів з сучасними технологічними можливостями має важливе значення для розроблення ефективних воєнних стратегій. Наголос Сунь Цзи на гнучкості та обмані залишається актуальним, але його необхідно адаптувати до технологічних реалій XXI ст. Так, наприклад, обману тепер можна досягти з допомогою кібероперацій, створення неправдивих наративів або порушення комунікацій противника.

Не менш важливим є фокус Тоффлера на інформаційному домінуванні і технологіях. Сучасні воєнні стратегії повинні використовувати силу інформації і технологій для отримання тактичної і стратегічної переваги. Це передбачає не лише використання безпілотників і кібернетичних можливостей, а й інтеграцію аналітики даних і штучного інтелекту для покращення процесу прийняття рішень і оперативної ефективності.

Проте, швидкий темп технологічних змін створює як виклики, так і можливості для сучасних воєнних стратегій. З одного боку, нові технології пропонують безпрецедентні можливості і переваги. З іншого боку, вони також створюють нові вразливі місця і проблеми. Наприклад, покладання на передові технології може створити залежність, якою противник може скористатися з допомогою кібератак або радіоелектронної боротьби.

Крім того, етичні та правові наслідки використання автономних систем і кіберпотужностей створюють значні проблеми. Забезпечення відповідності міжнародному праву і дотримання етичних стандартів під час використання цих технологій є критично важливим завданням для сучасних збройних сил [7].

Майбутнє війни, ймовірно, буде пов'язане з подальшою інтеграцією передових технологій, де значна увага приділятиметься безпілотній авіації, роботизованим і автономним системам, штучному інтелекту і кібернетичним можливостям. Розроблення ефективних стратегій використання цих технологій з одночасним зменшенням пов'язаних з ними ризиків матиме вирішальне значення для майбутнього військового успіху [8; 10; 12].

Крім того, російсько-українська війна підкреслює необхідність швидкого технологічного розвитку і адаптації. Оскільки темпи технологічних змін прискорюються, воєнні стратегії повинні еволюціонувати, щоб не відставати від них. Це включає не лише розвиток нових технологій, але й постійну адаптацію тактики і доктрин для реагування на нові виклики, загрози та можливості [13].

Підсумовуючи вищевикладене можемо дійти таких висновків.

1. Еволюція ведення війни від традиційних теорій до сучасних стратегій підкреслює незмінну актуальність стратегічних принципів, водночас наголошуючи на трансформаційному впливі технологій. При цьому спостерігається фундаментальна суперечність у розвитку військової науки та практики: стратегія, оперативне мистецтво, тактика, прикладні військові дисципліни адаптуються до динамічних змін у зброї, озброєнні та військовій техніці з певним запізненням.

2. Ретроспективний аналіз військової діяльності дає змогу констатувати, що ведення війни нині ґрунтується й надалі буде ґрунтуватися на принципі "наукові відкриття – нові засоби збройної боротьби". Тобто наукові відкриття значною мірою детермінують тенденції збройної боротьби, що будуть домінувати у недалекому майбутньому і вимагають відповідних зразків озброєння та військової техніки.

3. Встановлено, що тенденціями сучасної збройної боротьби, які детерміновані розвитком матеріально-технічної бази ведення війни є: розширення просторового континуума воєнних дій; створення і зростаюче використання інформаційного та технологічного континуума; зміна логіко-часової побудови збройної боротьби; посилення дедуктивних і послаблення індуктивних зв'язків і відносин збройної боротьби; організація ведення збройної боротьби у масштабі реального часу; збільшення розриву в можливостях засобів ураження та захисту.

4. Російсько-українська війна є переконливим зразком вирішальної ролі технологічних інновацій у сучасній військовій стратегії. Оскільки темпи технологічних змін продовжують прискорюватися, інтеграція передових технологій, зокрема роботизованих систем, БПЛА, кібернетичних можливостей і штучного інтелекту, матиме вирішальне значення для досягнення військового успіху.

Перспективи подальших досліджень. Майбутні дослідження будуть зосереджені на подальшому розвитку безпілотних технологій та їх стратегічних наслідках. Це включає вивчення етичних і правових проблем, пов'язаних з автономними системами, розроблення ефективних заходів протидії новим загрозам і інтеграцію нових технологій в існуючі воєнні доктрини. Розуміючи ці тенденції і виклики, військові розробники можуть створювати більш ефективні стратегії для подолання комплексних проблем сучасної війни.

Список літератури

1. Aquilla J., Ronfeldt D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. RAND Corporation. Santa Monica, 2001. 400 p.
2. Bremer Col. M., Grieco K. Air defense upgrades, not F-16s, are a winning strategy for Ukraine. Defense News, 2023. URL: <https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2023/01/25/air-defense-upgrades-not-f-16s-are-a-winning-strategy-for-ukraine/>
3. Тоффлер Е. Третя Хвиля. Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.
4. J. A. Lynn. Battle: A History of Combat and Culture. Westview Press. Boulder, 2003. 450 p.
5. Jeffrey A. Edmonds, S. Bendett. Russia's Use of Uncrewed Systems in Ukraine. Center for Naval Analyses. Arlington, 2023. 50 p. URL: <https://www.cna.org/reports/2023/03/Russian-Uncrewed-Systems-Ukraine.pdf>
6. Kello L. The Virtual Weapon and International Order. Yale University Press. New Haven, 2017. 320 p.
7. Kofman M. The Russia-Ukraine War. Chapter six in Project Muse. P. 100-120. 2024 URL: https://muse.jhu.edu/pub/1/oa_edited_volume/chapter/3881920/pdf
8. Krepinevich A. F. Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions. Center for the National Interest. Washington, 1994. № 37. pp. 30-42 13p.
9. Lopatin M. Bind Ukraine's Military-Technology Revolution to Rapid Capability Development. War on rocks, 2024. URL: <https://warontherocks.com/2024/01/bind-ukraines-military-technology-revolution-to-rapid-capability-development/>
10. Pettyjohn S. Evolution Not Revolution. Center for a New American Security, 2024. URL: <https://www.cnas.org/publications/reports/evolution-not-revolution>
11. Сунь Цзи Мистецтво війни. Вид-во Арії. Київ, 2014. 128 с.
12. Scharre P. The Perilous Coming Age of AI The Perilous Coming Age of AI Warfare. Foreign Affairs, 2024. URL: <https://www.foreignaffairs.com/ukraine/perilous-coming-age-ai-warfare>
13. Weel D.V. Hybrid Threats and Hybrid Warfare Reference Curriculum. NATO Headquarters, Brussels, 2024. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/7/pdf/241007-hybrid-threats-and-hybrid-warfare.pdf